

УДК 347.1:340.5

Кравченко Катерина Вікторівна –
юрист I категорії, Інститут права
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка

Kateryna V. Kravchenko –
lawyer of the 1st rank, Law Institute
Kyiv National Taras Shevchenko University
(60 Volodymyrska Street, Kyiv, Ukraine)

Дія ст. 1 Основного Закону Німеччини в цивільному праві

Стаття присвячена гідності людини, яка передбачена ст. 1 Основного Закону Німеччини та її дії в німецькому цивільному праві. Цей аспект торкається більш глобального питання, а саме, впливу основних прав в цивільному праві та дії основних прав на третіх осіб. У статті розглядаються та аналізуються доктринальні погляди щодо дії основних прав в німецькому цивільному праві.

Ключові слова: гідність людини, дія основних прав на третіх осіб, цивільне право, основні права, німецьке право.

Статья посвящена достоинству человека, предусмотренному ст. 1 Основного Закона Германии и его действию в немецком гражданском праве. Этот аспект касается более глобального вопроса, а именно, воздействия основных прав в гражданском праве и действия основных прав на третьих лиц. В статье рассматриваются и анализируются доктринальные взгляды на действие основных прав в немецком гражданском праве.

Ключевые слова: достоинство человека, действие основных прав на третьих лиц, гражданское право, основные права, немецкое право.

K.V. Kravchenko Impact of Article 1 of the Basic Law for the Federal Republic of Germany on Civil Law

This article is devoted to the human dignity under German Law. Article 1 of the Basic Law for the Federal Republic of Germany consists the following: “Human dignity shall be inviolable. To respect and protect it shall be the duty of all state authority.” German law is a prime example of legal regulation of a human dignity. The aim of this article is to examine a human dignity and its impact on a civil law of Germany. A challenging problem which arises in this domain is the impact of basic rights on a civil law. For example, the issue whether basic rights are given direct effect to or by individuals against the state or in their relations with each other.

For the purpose of this article, it is necessary to analyse doctrine of German Law concerning the effect of basic rights in civil law. This issue is controversial in German Law. There are different points of view in a legal literature. One of the doctrines promotes an idea that basic rights given direct effect bind the private persons in their mutual relations. In contrast, the other theory suggests that the basic rights are used as an interpretative guide to determining private law relations among individuals, i.e. the basic rights are given indirect effect. It means that private law obligations are interpreted with regard to public law basic rights. It appears to be an indirect basic rights effect in civil law. The other point of views denied mentioned theories and asserted that a problem of the topic does not exist. Furthermore, the next theory is based on the function of defense in civil law.

It could be concluded that article 1 of the Basic Law of the Federal Republic of Germany is the most significant constitutional principle of the German legal order. This principle is supposed to be valid as well in a civil law.

To sum up, generally, the basic rights are valid for the relationships between state and private persons. As a rule, in the relationships between private persons the direct effect of basic rights is not possible. Nevertheless, an exception is the human dignity.

Keywords: human dignity, third-party effects of basic rights, Civil Law, basic rights, German Law.

Постановка проблеми. Основний Закон Німеччини розпочинається з принципу гарантії людської гідності. Стаття 1 абз. 1 Основного Закону Німеччини передбачає: “Гідність людини є недоторканою. Обов’язок всієї державної влади поважати її та захищати” [1]. Це не випадково. Основний Закон Німеччини був створений як реакція на нацистський режим. Тому людина є основою, а гарантія людської гідності це фундамент Основного Закону. Держава та Конституція створені для людини, а не навпаки. Однак, виникає питання, чи гарантія людської гідності дійсна тільки для взаємовідносин людини та держави. Безперечно, що людська гідність може бути порушена у відносинах між приватними особами. Чи розповсюджує свою дію норма Основного Закону на зазначені відносини?

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Для цілей дослідження була проаналізована німецька доктрина, присвячена дії основних прав в цивільному праві [4; 6; 7; 8; 14; 15].

Метою статті є аналіз дії основного права, передбаченого ст. 1 Основного Закону Німеччини, – гідності людини - в цивільному праві Німеччини. Для досягнення поставленої мети необхідно проаналізувати доктрину німецького права щодо більш глобального питання - дії основних прав в німецькому цивільному праві.

Виклад основного матеріалу. Положення ст. 1 абз. 1 Основного Закону Німеччини (Grundgesetz, далі – GG) впливає на цивільне право. Саме так зазначає Федеральний Конституційний Суд Німеччини, обґрунтовуючи свою позицію наступними аргументами. Основні права та Основний Закон не є нейтральними. Більше того, існує об’єктивна система цінностей, відповідно до якої в центрі уваги знаходиться людина, її гідність, людська особистість, яка вільно розвивається. Ця система цінностей є дійсною для всіх галузей права. Цивільне право не є виключенням. Отже, всі норми повинні тлумачитися в дусі зазначеного вище порядку, та жодна норма не повинна йому суперечити [2]. Це призводить до того, що основні права впливають на тлумачення загальної норми – має місце так звана непряма дія на третіх осіб.

Вплив гідності в цивільному праві торкається більш глобального питання, а саме,

впливу основних прав в цивільному праві та дії основних прав на третіх осіб. Відношення основних прав до цивільного права піднімає питання, наскільки дійсними є положення основних прав поряд з їх захисною функцією відносин між приватними особами та державою також у відношенні окремих приватних осіб безпосередньо між собою [3, S. 65]. Мається на увазі дія основних прав фізичних осіб по відношенню один до одного. Так як на відміну від відношення приватних осіб та держави, у відношенні приватних осіб між собою обидві сторони є носіями основних прав.

В доктрині німецького права існує декілька точок зору з цього питання. Відповідно до одного погляду, підтримується так зване вчення безпосередньої дії на третіх осіб. Основним прихильником цієї теорії є Nipperdey. Суть цього вчення полягає в тому, що конституційно-правові рішення щодо основних прав повинні бути дійсними для всіх галузей права, як нормативні правила загального правопорядку, як основні норми. Будь-які цивільно-правові положення або регулювання правовідносин, засновані на приватній автономії, не повинні суперечити цій системі цінностей [4, S. 747; 5].

На противагу зазначеному вченню, існує і інший погляд, відповідно до якого основні права в приватному праві мають виключно непряму дію [2]. Це вчення ґрунтується на тому, що в основних правах встановлено одну для всіх сфер суспільного життя систему цінностей. Ця система цінностей повинна діяти і у приватно-правовій галузі. При цьому зобов’язаною нормами основних прав є тільки держава. Тому в сфері приватних правовідносин безпосередня дія виключається. Ця теорія походить від теорії Дюріґа.

Існують і інші точки зору. Так, на погляд Schwabe, дія на третіх осіб являє собою не існуючу проблему [6, S. 159-161]. На його думку, приватне право та гарантована ним свобода приписуються державі. При цьому держава буде толерантно відноситися до обмеження свободи через приватноправові угоди, і, якщо необхідно, також застосовуватиме їх. Тому основні права повинні мати безпосередню дію і зобов’язувати законодавців та суддів.

Наступна теорія [7, S. 225] пов’язана з тим, що останнім часом, захисна функція

основних прав також розглядалася в приватному праві. Це вчення пов'язане з судовою практикою Федерального Конституційного Суду ФРН, яка дедалі більше підкреслює захисну функцію основних прав. Згідно з цим, державі принципово не можна втручатися в приватне життя; однак вона повинна захищати та сприяти законним інтересам приватних осіб, коли вони того потребують. Для сфери приватного права захисна функція означає вимоги до законодавця та судді вплинути на систему приватного права адекватним основним правам способом.

Усі вчення, безумовно, мають сенс. Проте, вважаємо, що найбільше заслуговує на увагу теорія Дюріга. Стаття 1 GG розглядається Дюрігом, як важлива вихідна точка впливу основних прав на приватне право, що підтверджується наступними аргументами [8, S. 1544]. Ця норма втілює найвищий конституційний принцип німецької правової системи, який беззаперечно повинен дотримуватися в цивільному праві. Також, у реченні 2 абз. 1 ст. 1 GG передбачено обов'язок захищати людську гідність, що не повинно бути без наслідків у приватному праві.

Більше того, ст. 1 абз. 1 речення 2 GG **зобов'язує державу до позитивного захисту людської гідності, також від втручання недержавної сфери [9, Rn. 8].** Таким чином, обов'язок захисту ст. 1 абз. 1 речення 2 GG навіть показує, що між приватними особами існує безпосередня дія [10, Rn. 11; 4, S. 21, 35]. Індивід також повинен поважати гідність інших осіб в приватних правовідносинах. Держава повинна контролювати виконання цього зобов'язання в рамках свого обов'язку щодо захисту [11, S. 42]. Якщо Конституція вбачає діючу позитивну правову реалізацію цього захисту цінностей у основних правах, то впливає, що цінності основних прав, які знаходяться під захистом держави, повинні охоронятися державною силою, навіть від втручання приватних осіб [8, S. 1544-1545].

Ця позиція підтримується і в доктрині цивільного права Німеччини. Зокрема зазначається, що основні права спочатку задумані з метою гарантування індивідууму свободи від могутньої держави. Якщо цим свободам загрожують інші фізичні особи, групи осіб, або сили, то правопорядок повинен їх також гарантувати. Лише для людської гідності можна

припустити безпосередній вплив третьої сторони в приватному праві з тим самим змістом, що і стосовно держави [12, S. 89].

Однак Дюріг не встановлює прямої чинності основних прав для суб'єктів приватного права. Важливим є усвідомлення що суб'єкти права, які підпадають під дію основних прав в приватному праві, самі є носіями основних прав.

„Ідея Основного закону про загальне право на свободу, спрямоване проти держави (ст. 2 I GG) ..., концептуально також охоплює свободу по відношенню до держави, щоб вона могла вільно відхилитися від основних прав, що мають важливе значення для дій держави у відносно рівних правах за цивільним правом“ [13, S. 157-158; 14, Rn. 130]. Це означає, що „абсолютна дія основних прав в третьому напрямку релятивізується основним правом на користь самостійності особистості та особистої відповідальності“ [13, S. 176]. Отже, „неправомірність в цивільному праві та неправомірність основних прав не є тотожними“ [13, S. 167]. Виходячи з цього, Дюріг робить висновок про незалежність приватного права як необхідного „спеціального права“ порівняно з конституційною системою основних прав [8, S. 1545].

Застосування в Основному Законі Німеччини слова „кожен“ (починаючи зі статті 1 і далі), конституційно вимагає визнавати людину суб'єктом приватного права, який може незалежно від держави, вільно приймати рішення щодо використання свободи та рівності. З цієї точки зору, правильним підходом є дуалістичний, оскільки він вбачає в основних правах загалом спрямовані проти держави публічні права, та дозволяє незалежним приватним правам діяти в третьому напрямку [13, S. 157]. Таким чином, неправомірність в цивільному праві оцінюється безпосередньо за приватним правом. Для того, щоб при врахуванні зазначеної основної ідеї не втрачати важливості основних прав для загального правового порядку, необхідний відповідний інструмент для запобігання небезпеки від сторонніх наслідків. Прикладом такого інструменту можуть бути §§ 138, 242, 828 Цивільного Кодексу Німеччини (далі – BGB).

Таким чином, з одного боку, зберігається незалежність приватного права, яка стає систематично необхідною, а з іншого - вона

підтримує природно необхідну єдність загального права у правовій моралі. За словами Дюріга, необхідне уточнення загальних положень за допомогою основних прав може бути необхідним на різних рівнях інтенсивності. Воно повинно варіюватися від простої “диференціації та уточнення цінностей” до “акцентуації цінностей та загострення цінностей” в приватному праві за допомогою основних прав; в останньому випадку конституційно не має значення яким чином будуть закриті прогалини, шляхом включення оцінки основних прав до загальних положень, до групи “інших прав” у розумінні § 823 (1) BGB або будь-яким іншим способом [14, Rn. 133].

Як підкреслював Дюріг, ці принципи, хоч і базуються на ідеї приватної автономії, застосовуються і в позадоговірній сфері, оскільки і тут - на відміну від відносин держава-громадянин - дві особи, що мають право на основні права, стикаються одна з одною, що виправдовує “якісно інше значення основних прав також у позадоговірних правовідносинах” [15, Rn. 513].

В деяких випадках вплив основних прав на приватне право обмежується загальними положеннями. Це частково виправдовується додатковими аргументами. Оскільки в приватному праві є два носія основних прав – протилежні сторони, перед суддею стоїть надзвичайно складне завдання розмежувати дві правові сфери безпосередньої дії на третіх осіб [8, S. 1546].

Таким чином, формулювання ст. 1 абз. 3 GG та функція основних прав чітко визначає, що приватні особи не пов’язані основними правами [10, Rn. 35], не можуть бути їх адресатами. Як виключення існує пряма обов’язковість основних прав (тобто так звана безпосередня дія

на третіх осіб), якщо відповідні основні права це чітко передбачають, як наприклад, має місце з людською гідністю [10, Rn. 36].

Висновки. Підсумовуючи зазначимо, що, по-перше, ст. 1 абз. 1 GG втілює найвищий конституційний принцип німецької правової системи, який беззаперечно повинен дотримуватися в цивільному праві. Також, у реченні 2 абз. 1 ст. 1 GG передбачено обов’язок захищати людську гідність, що не повинно бути без наслідків у приватному праві.

По-друге, з’ясовано, що вплив гідності в цивільному праві торкається більш глобальних питань, а саме, впливу основних прав в цивільному праві та дії основних прав на третіх осіб.

По-третє, встановлено, що в доктрині німецького права спірним є питання щодо дії основних прав на права третіх осіб, яке, поміж іншим, стосується питання чи діють основні права також і між приватними особами. Аналіз доктрини німецького права показує, що існують різні догматичні погляди на питання дії основних прав в німецькому цивільному праві, а саме, основні права в цивільному праві мають безпосередню дію; виключно не пряму дію; або такої проблеми взагалі не існує.

По-четверте, дія основних прав, як правило, розповсюджується на відносини приватна особа – держава. У відносинах двох приватних осіб, які є суб’єктами прав та обов’язків, пряма дія основних прав не є можливою. Для вирішення цієї проблеми в німецькому праві вироблена концепція непрямой дії на третіх осіб. Таким чином, безпосередня дія основних прав, як правило, неможлива. Виключення становить людська гідність.

Список використаних джерел:

1. Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland (GG) in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 100-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, zuletzt geändert durch Art. 1 G v. 15.11.2019 I 1546.
2. BVerfGE 7, 198, 205.
3. Hübner, Heinz, Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Gesetzbuches, 2. Aufl., Walter de Gruyter, Berlin New York 1996.
4. Nipperdey, H.C., Freie Entfaltung der Persönlichkeit in: Bettermann, K.A./Nipperdey H.C. (eds.), Die Grundrechte, Berlin 1962, Bd. IV 2.

5. Enneccerus L., Nipperdey H.C., Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts, 5. Aufl., Tübingen 1959, §15.
6. Schwabe, Jürgen, Die sogenannte Drittwirkung der Grundrechte, Goldmann, München 1971.
7. Canaris, Claus-Wilhelm, Grundrechte und Privatrecht, Archiv für die civilistische Praxis, 184 (1984), 201.
8. Stern, Klaus, Das Staatsrecht der Bundesrepublik Deutschland, Band III/1: Allgemeine Lehre der Grundrechte, C.H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung, München 1998.
9. Antoni, Michael, in: Hömig, Dieter / Wolff, Heinrich Amadeus (Hrsg.), Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, Handkommentar, 12. Aufl., Nomos, Baden Baden 2018, Art.1 GG.
10. Jarass, Hans D. in: Jarass, Hans D./Pieroth, Bodo, Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, Kommentar, 7. Aufl., Verlag C.H. Beck, München 2004, Art. 1.
11. Lehnig, Kirsten, Der verfassungsrechtliche Schutz der Würde des Menschen in Deutschland und in den USA: ein Rechtsvergleich, LIT Verlag, Münster Hamburg London 2003.
12. Larenz, Karl, Wolf, Manfred, Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts, 9. Aufl, Verlag C.H. Beck, München 2004.
13. Grundrechte und Zivilrechtsprechung, Festschrift Nawiasky, 1956.
14. Herdegen, Matthias, in: Maunz, Theodor/Dürig, Günter (Begr.), Grundgesetz, Kommentar, 88. Aufl., C.H. Beck, München 2019, Art. 1.
15. Maunz, Theodor/Dürig, Günter (Begr.), Grundgesetz, Kommentar, 88. Aufl., C.H. Beck, München 2019.

References:

1. Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland (GG) in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 100-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, zuletzt geändert durch Art. 1 G v. 15.11.2019 I 1546.
2. BVerfGE 7, 198, 205.
3. Hübner, Heinz, Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Gesetzbuches, 2. Aufl., Walter de Gruyter, Berlin New York 1996.
4. Nipperdey, H.C., Freie Entfaltung der Persönlichkeit in: Bettermann, K.A. /Nipperdey H.C. (eds.), Die Grundrechte, Berlin 1962, Bd. IV 2.
5. Enneccerus L., Nipperdey H.C., Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts, 5. Aufl., Tübingen 1959, §15.
6. Schwabe, Jürgen, Die sogenannte Drittwirkung der Grundrechte, Goldmann, München 1971.
7. Canaris, Claus-Wilhelm, Grundrechte und Privatrecht, Archiv für die civilistische Praxis, 184 (1984), 201.
8. Stern, Klaus, Das Staatsrecht der Bundesrepublik Deutschland, Band III/1: Allgemeine Lehre der Grundrechte, C.H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung, München 1998.
9. Antoni, Michael, in: Hömig, Dieter / Wolff, Heinrich Amadeus (Hrsg.), Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, Handkommentar, 12. Aufl., Nomos, Baden Baden 2018, Art.1 GG.
10. Jarass, Hans D. in: Jarass, Hans D./Pieroth, Bodo, Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, Kommentar, 7. Aufl., Verlag C.H. Beck, München 2004, Art. 1.
11. Lehnig, Kirsten, Der verfassungsrechtliche Schutz der Würde des Menschen in Deutschland und in den USA: ein Rechtsvergleich, LIT Verlag, Münster Hamburg London 2003.
12. Larenz, Karl, Wolf, Manfred, Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts, 9. Aufl, Verlag C.H. Beck, München 2004.
13. Grundrechte und Zivilrechtsprechung, Festschrift Nawiasky, 1956.
14. Herdegen, Matthias, in: Maunz, Theodor/Dürig, Günter (Begr.), Grundgesetz, Kommentar, 88. Aufl., C.H. Beck, München 2019, Art. 1.
15. Maunz, Theodor/Dürig, Günter (Begr.), Grundgesetz, Kommentar, 88. Aufl., C.H. Beck, München 2019.